

**ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЕСА ТЫСЯЧИ СЕМЯН
«КАРШИГА» В СЕЛЕКЦИОННОГО ПИТОМНИКА КУНЖУТА
УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА**

Айтжанов У.Е.

Д.С.Х.Н., С.Н.С.,

Айтжанов Б.У.

Д.С.Х.Н., С.Н.С.

Сейтбаев Р.С.

д.ф.с.х.н

Каракалпакского научно-исследовательского института земледелия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936524>

Аннотация. В статье изучается изменчивость признака «масса тысячи семян» кунжута сорта Каршига в лабораторных условиях в разрезе семей. При этом семьи, в каждой из которых в двух крайних классах было более 2 нетипичных растений, были исключены. Из расчета веса тысячи семян было исключено 3 семьи, а оставлено 32 семьи.

Ключевые слова: Семеноводство, размножение семян, наблюдение, изменчивость, элита, масса тысячи семян, семенной материал, индивидуальный отбор, выборка, браковка нетипичных особей, количественные характеристики.

Введение. В нашей республике получения элитных сортов кунжута из масличных культур позволил на протяжении последних десятилетий обеспечить требования к качеству семян. Однако за последние 10–15 лет в сельскохозяйственном производстве произошли серьезные изменения. В современных условиях создана совершенно новая база возможности общения между селекционерами, производителями семян и экспертами по семенам в государственном производстве. Стала очевидной важность производства и размножения элитных и суперэлитных семян сортов сельскохозяйственных культур организациями-оригинаторами. В связи с этим необходимо решать проблему семеноводства, которая в современных условиях весьма актуальна, а также улучшать сортовые качества новых сортов.

По мнению Ш. Нурматова, Т. Азизова, Л. Турсунова [3] и др., ранней весной необходимо бороновать верхний слой почвы на глубину 8-12 см для сохранения накопленной в почве влаги. Это поможет сохранить влагу в почве и создаст условия для равномерного прорастания семян. Отборные семена имеют большое значение для получения обильного урожая

кунжута. Качество семян кунжута, их всхожесть и жизнеспособность определяются весом тысячи семян.

Т.Б. Азизов [1] и другие подчеркивают, что отбор семян имеет большое значение в получении высокого урожая кунжута. Качество семян кунжута, их всхожесть и коммерческая пригодность определяются массой тысячи семян. Желательно, что для предотвращения заражения семян почвенными грибами необходимо обрабатывать их 3 кг ТМТД на тонну семян.

Т.Г. Ждановым [2], в результате научных исследований, проведенных создание и районирование сортов с высокой урожайностью, приспособленных к механической обработке и уборке, с устойчивыми к выпашке семенами играет основной роль в массовом возделывании кунжута.

Материалы и методы исследования. Наши исследования проводились в полевых и лабораторных условиях в рамках инновационного проекта Каракалпакского НИИ Земледелия «Размножение и внедрение элитных семян кунжута сорта Каршига в почвенно-климатические условия Каракалпакстана с использованием нового усовершенствованного метода». При выполнении исследований научные изыскания проводились на основе методической базы учебных пособий «Методика проведения полевых опытов» (2007), принятых в Институте растениеводства, а также ГОСТ 3274, 0-72, ГОСТ 3274, 5-72, ГОСТ 2182, 0-76. Статистическая обработка данных проводилась по методике Б.А.Доспехова «Методика полевого эксперимента» (1985).

Анализ и результаты. В наших исследованиях при изучении сорта Каршыга на основе лабораторного анализа по массе 1000 семян, взятых из одного селекционного питомника, средний показатель составил 3,3-3,6 грамма, тогда как по данным автора сорта масса тысячи семян этого сорта составляет 3,2-3,8 грамма. При изучении 35 семей по массе 1000 семян с шагом 0,5 грамма было выделено 5 классов: класс 1 — 2,6–3,0 грамма, класс 2 — 3,1–3,5 грамма, класс 3 — 3,6–4,0 грамма, класс 4 — 4,1–4,5 грамма и класс 5 — 4,6–5,0 грамма. Установлено, что основная масса растений сосредоточена в промежуточных классах. Поэтому мы рассматривали эти три класса как основную часть, а классы на двух крайних концах — как нетипичные классы. При суммировании растений, обнаруженных в двух крайних классах, мы оставили семьи, в каждой из

которых было до 2 нетипичных растений, не отбраковав их по критерию массы 1000 семян (таблица 1).

1-таблица

Изменчивость сорта Каршига по массе семян на тысячу штук в условиях одного селекционного питомника, 2024 г.

№	Семьи	k=0,5 грамм						M±m	δ	%
		2.6-3.0	3.1-3.5	3.6-4.0	4.1-4.5	4.6-5.0				
1	3	1	9	26	23	1	60	3,4±6,8	0,5	15,5
2	6	-	12	29	18	1	60	3,4±6,4	0,5	14,5
3	10	1	9	27	22	1	60	3,6±6,8	0,5	14,8
4	12	1	11	28	18	2	60	3,5±7,3	0,5	16,1
5	15	2	9	27	22	-	60	3,4±7,3	0,6	16,4
6	19	-	13	26	19	2	60	3,5±6,5	0,6	14,5
7	24	-	9	26	23	2	60	3,5±6,9	0,5	15,5
8	27	1	9	26	23	1	60	3,5±6,9	0,5	15,4
9	29	2	10	26	22	-	60	3,3±7,1	0,5	16,3
10	31	-	13	23	22	2	60	3,4±6,4	0,5	14,5
11	37	2	9	29	20	-	60	3,3±6,8	0,5	16,1
12	38	-	11	25	22	2	60	3,5±6,5	0,5	14,4
13	41	2	12	22	24	-	60	3,5±6,9	0,5	15,4
14	44	-	14	25	19	2	60	3,4±6,4	0,5	14,5
15	48	2	11	29	18	-	60	3,4±7,1	0,5	16,4
16	51	-	13	27	18	2	60	3,4±6,2	0,5	14,4
17	52	2	10	29	19	-	60	3,4±6,8	0,5	15,5
18	54	1	13	24	21	1	60	3,5±7,3	0,6	16,3
19	56	1	1	29	17	2	60	3,4±6,9	0,5	15,5
20	58	-	16	22	20	2	60	3,4±6,8	0,5	15,5
21	60	-	11	25	22	2	60	3,5±7,7	0,6	17,2
22	63	2	9	31	18	-	60	3,3±6,9	0,5	16,2
23	66	-	9	26	23	2	60	3,5±6,9	0,5	15,3
24	69	-	11	25	22	2	60	3,5±6,9	0,5	15,3
25	71	-	11	28	19	2	60	3,5±6,5	0,5	14,2
26	73	1	12	27	19	1	60	3,4±6,8	0,5	15,5
27	75	2	9	30	19	-	60	3,5±6,9	0,5	15,3
28	76	-	11	25	22	2	60	3,5±6,5	0,5	14,4

29	78	-	12	31	15	2	60	3,6±6,7	0,5	15,0
30	80	2	16	23	19	-	60	3,4±7,2	0,6	16,4
31	82	-	11	32	15	2	60	3,4±6,4	0,5	14,5
32	84	2	13	24	19	2	60	3,4±7,3	0,6	16,4
33	86	2	9	31	18	-	60	3,3±6,6	0,5	15,3
34	87	-	13	24	21	2	60	3,4±6,4	0,5	14,5
35	89	1	14	28	16	1	60	3,3±6,6	0,6	15,4

Заключение. Из вышеприведенного анализа мы пришли к выводу, что при суммировании растений, обнаруженных в двух крайних классах, мы исключили семьи, в которых в каждой семье было обнаружено более 2 нетипичных растений, а именно семьи 12, 56 и 84. Таким образом, исходя из веса одной тысячи семян, было бракована 3 семьи и оставлено 32 семьи для размножения семян.

Список использованной литературы:

1. Азизов Т.Б. и другие. Агротехнические приемы для получения обильного урожая кунжута. ПИТИ, материалы научно-практической конференции. 2013. С. 24-25.
2. Жданов И.Г. Масличные культуры. 1986, Москва.
3. Нурматов Ш., Азизов Т., Турсунов Л., Анарбаев И. и др. «Рекомендации по агротехнике получения высокой урожайности масличных культур» Ташкент «TURON-IQVOL» 2012 С. 73-74.